

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Шоева Розахон Исмаилжановна

E-mail: talibsadikov5@gmail.com

PhD. Ректор Университета бизнеса и науки (Ташкент)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12674026>

В современный период динамичной имплементации обновленной нормативно-правовой базы системы образования наблюдаются существенные изменения, положительные тенденции роста по уровням профессионализма деятельности субъектов образовательного процесса.

Катализатором модернизации профессиональной подготовки в высшей школе становятся сайты электронной поддержки образовательного процесса университетов как многофункциональная информационная среда, аккумулирующая: содержание образовательного процесса, электронный контент учебных дисциплин, методы учебного взаимодействия преподавателей и студентов, формы познавательной творческой самостоятельной работы, методы контроля и самоконтроля. Значительным предвидится создание сайта электронной поддержки образовательного процесса для моделирования индивидуальной образовательной траектории магистрантов, что позволит реализовать личностно-ориентированный подход к профессиональной подготовке преподавателей высшей школы.

Развитие профессионального потенциала, формирование педагогического мастерства и достижение вершин профессиональной культуры в условиях трансформации общества рассматриваются как непрерывный процесс, обеспечивающий адекватную реакцию на смену требований социума, образовательной системы, выявленного нереализованного уровня готовности к профессиональной деятельности.

На основе выделенных подходов и педагогических принципов определены основные преимущества использования системы электронной поддержки магистерского образовательного процесса, профессионального

творческого самовыражения субъектов высшей школы: предоставление полной информации, ликвидация дублирования содержания учебного материала разных курсов, контроль качества разработки электронных учебно-методических комплексов дисциплин, своевременная коррекция учебных программ, выбор индивидуальных графиков обучения и научно-исследовательской работы.

Многочисленные исследования также подтверждают, что за последние годы произошли изменения в отношении населения страны и, в частности, узбекистанской молодежи к образованию в целом. Расходы на образование рассматриваются не только как допустимые, но и как приоритетные. Сам факт массового притока молодежи в высшую школу говорит о больших позитивных изменениях в сфере науки, образования и воспитания и о росте престижности образования в узбекистанском обществе. [2].

Перспективным нормативным документом системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, поднятия на новый уровень процесса подготовки высококвалифицированных кадров с современными знаниями на основе передовых образовательных технологий является выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева с посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года, объявление 2023 года – “Годом заботы о человеке и качественного образования”, принятый Указ Президента страны «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 года и другие нормативно-правовые документы. [3].

В целях изучения степени освещаемости публикационной активности в интернет-пространстве национальных веб-сайтов, на основе социологического метода контент-анализ был проведен мониторинг интернет-изданий страны на тему: «Молодежь в зеркале интернет-пространства».

В выборку исследования вошли популярные среди пользователей интернет-издания. Выборка и анализ публикаций производился по 11 направлениям классификатора, представленных в диаграмме.

Рис. 1 Общее количество публикаций на веб-сайтах по направлениям классификатора в %

Информационно-аналитические материалы в интернет-пространстве демонстрируют, что наибольшее количество публикаций по 11 направлениям классификатора, связано с наукой и образованием молодежи (26,4%).

Информационные материалы были сгруппированы по 10 сферам: «Здоровье», «Культура», «Наука», «Общество», «Политика», «Право», «Религия», «Спорт», «Технологии» и «Экономика». (См. рис. 3).

Рис. 2 Соотношение долей сфер отбора и изучения публикаций в % от общего объема

В исследуемый период (январь-июнь 2023г.) наибольшее количество информационных материалов связанных с наукой и образованием было опубликовано в сфере «**Наука**» (81 статей). (См. рис.3).

Рис. 3 Соотношение отобранных публикаций по направлениям классификатора в социальной сфере «Наука»

Информационные материалы в СМИ, посвященные вопросам образования молодёжи и молодым учёным, преимущественно остаются за аналогичным направлением классификатора - «Молодежь, наука и образование» (86,4%). Оставшиеся незначительные доли публикаций приходятся за направлениями классификатора: «Молодежь, политика и государственные органы» (5,1%), «Карьера, трудоустройство и миграция среди молодежи» (5,1%) и «Социальная поддержка молодежи» (3,4%).[4].

Теоретики и практики высшего образования по-разному интерпретируют систему высшего образования U3.0, третью миссию и ее составляющие. Тем не менее большинство предложенных трактовок фундируются концепцией предпринимательского университета, выдвинутой Б.Кларком почти двадцать лет тому назад. Современный университет – это высшее учебное заведение, которое систематически прилагает усилия по преодолению ограничений в трех сферах – генерации знаний, преподавании и преобразовании знаний в практику – путем инициирования новых видов деятельности, трансформации внутренней среды и модификации

взаимодействия с внешней средой». Такого современного подхода придерживается и Университет бизнеса и науки (UBS) в городе Ташкенте.

Современная форма его выражения – «экономика знаний», когда производство и тиражирование знаний становятся основным фактором воспроизводства общественного богатства. Знание начинает играть ключевую роль в создании конкурентных преимуществ и инвестиции в формировании человеческого капитала [1].

В данном частном случае Университет бизнеса и науки (UBS) ориентированы на подготовку специалистов в области высококачественного образования, основная цель которого это предоставить инновационные образовательные программы всем учащимся образовательного процесса. Одной из главных особенностей Университета бизнеса и науки (UBS) является использование современных практик обучения, интегрируя гибкость западной системы образования в национальную и адаптация международно-одобренных принципов эффективного обучения, а не прямое их использование.

Интегрируя мировой практический опыт в сфере образования, Университет бизнеса и науки (UBS) стремится к подготовке кадров международного уровня. Студенты имеют возможность обучаться под руководством ведущих специалистов. Также находясь в исследовательских сообществах, они изучают методы эффективного исследования с самого начала учебной программы. Студенты развивают навыки стратегического мышления, решения различных познавательных задач и способность улучшать свои знания, которые являются неоценимыми для дальнейшего обучения и трудоустройства [5].

Проведенный мониторинг интернет-изданий страны в целях изучения степени освещаемости публикационной активности в интернет-пространстве национальных веб-сайтов на основе социологического метода контент-анализ на тему: «Молодежь в зеркале интернет-пространства», целью которого было изучение отражения интернет публикациями перспективных проблем

молодежи, определение основных факторов влияющих на формирование мировоззрения у подрастающего и зрелого поколения молодежи свидетельствует о том, что сфера образования и науки остается приоритетной для современной узбекистанской молодежи и в настоящем и перспективном будущем.

Литература:

1. Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский университет // Вопросы образования. – 2007. №1. С.55. Etzkowitz Н., Leydesdor L. The Triple H.
2. Убайдуллаева Р.А. «Сравнительный анализ мирового и отечественного опыта научных исследований по изучению интернет–пространства на основе применения социологического метода контент-анализа» Методическое пособие. Т.2020.
3. Послание Олий Мажлису и народу Узбекистана Президента Республики
4. Узбекистан Шавкат Мирзиёев от 20 декабря 2022 года
5. Официальный веб-сайт Республиканского Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» <https://ijtimoiyfikr.uz/>
6. Официальный веб-ресурс www.USB.uz